

令和7年度 卒業論文

音楽鑑賞においてVR仮想空間が及ぼす影響に
関する研究

指導教員 北原鉄朗教授

日本大学文理学部情報科学科

根本勢也

2026年1月 提出

概要

本研究は、音楽ストリーミングサービスの普及に伴い一般化した「ながら聴き」や「スキップ」といった視聴行動、特に、主要主題（サビ）に至るまでの展開が長く複雑なクラシック音楽において顕著となる序盤での視聴離脱という課題に対し、VR（仮想現実）技術を用いた新たな音楽鑑賞手法を提案し、その有効性を検証することを目的とする。提案手法は、聞き馴染みのない楽曲の展開部で失われがちな次の音を予測する自発的な知覚を、ユーザーの注意資源を占有する没入的な視聴覚情報と、身体性を伴う能動的なインタラクションによって補完し、楽曲への関心を維持することを目指す。

本研究で実装したプロトタイプシステムは、複数のクラシック楽曲（ホルスト『木星』、ロッシーニ『ウィリアム・テル』序曲など）に対応した、汎用的な音楽同期VR体験フレームワークである。システムは、Unity エンジンの中核とし、リアルタイム音響解析によって抽出された音楽的特徴量（ラウドネス、ビート、周波数分布）に基づき、3D オブジェクトの生成・軌道・色彩といった視覚要素をプロシージャルに制御する。さらに、楽曲の物語構造に合わせて体験を複数の「幕（フェーズ）」として管理し、背景となるスカイボックスやプレイヤー自身の動きを劇的に変化させることで、音楽の物語性を直感的に体験させる。本システムの中心的要素として、ハンドトラッキングを利用した、指揮者インタラクションを実装した。これは、ユーザーの腕を振る速度が、音楽の音量や空間の輝度にリアルタイムに介在することを可能にする。このインタラクションは、ユーザーに自分が世界に影響を与えているという感覚を与え、受動的な鑑賞者から、音楽体験を

共同で創造する能動的な参加者へと、その役割を転換させることを企図している。

本手法の有効性を検証するため、「音楽のみ」「音楽＋同期映像（パッシブ視聴）」「音楽＋同期映像＋インタラクション（アクティブ視聴）」という3条件の比較実験を実施した。結果として「音楽のみ」の実験参加者は平均18.1%の再生率に比べて、「音楽＋同期映像（パッシブ視聴）」「音楽＋同期映像＋インタラクション（アクティブ視聴）」の2条件では楽曲の67%以上の再生率を得ることができた。さらに、「実再生時間 - 実験参加者の体感視聴時間」を算出し、正の値が大きいほど時間が短く感じられたことを示す時間誤差から、「音楽のみ」の条件よりも「音楽＋同期映像（パッシブ視聴）」「音楽＋同期映像＋インタラクション（アクティブ視聴）」の2条件でより時間が短く感じられた結果を得た。

目次

目次	iii
図目次	v
表目次	vii
第1章 序論	1
1.1 本研究の背景	1
1.2 本研究の目的	2
第2章 関連研究と課題	1
2.1 音楽視聴行動に関する研究	1
2.2 音楽の知覚と感情に関する研究	2
2.3 VRとインタラクションに関する研究	4
2.4 没入感を示唆するための心理的要因に関する研究	6
2.5 VR音楽鑑賞における課題	7
第3章 音楽同期型VR体験システム	9
3.1 音楽同期型VR映像のコンセプト	9
3.1.1 システムが採用したオブジェクトについて	9
3.1.2 「指揮」メタファーによる、直感的で単一なインタラクション	10
3.2 システム概要とハードウェア構成	11

3.3	楽曲ごとの動的ビジュアライゼーション例	11
3.3.1	ホルスト:組曲『惑星』木星	13
3.3.2	ロッシーニ:歌劇『ウィリアム・テル』序曲	13
3.3.3	シベリウス:交響詩『フィンランディア』Op.26	15
3.3.4	ホルスト:組曲『惑星』火星	15
3.3.5	チャイコスフキー:組曲『くるみ割り人形』花のワルツ	15
3.4	システムアーキテクチャ	17
3.5	コア技術要素	19
3.5.1	リアルタイム音響解析エンジン (‘AudioSpectrumManager’)	19
3.5.2	指揮者インタラクションシステム (‘Conductor’)	21
第4章	評価実験	23
4.1	実験目的	23
4.2	実験計画	23
4.2.1	実験デザインと条件	23
4.2.2	実験手続き	24
4.2.3	測定項目	25
4.3	結果と考察	26
4.3.1	客観的評価	26
4.3.2	主観的評価	28
4.3.3	考察	30
第5章	結論	33
5.1	実験からの結論	33
5.2	今後の展望	34
	参考文献	35

目 次

3.1	本システムで主に使用する，非具象的な幾何学オブジェクトの例.	10
3.2	楽曲ごとに実装された，全く異なるビジュアライゼーションの例.	13
3.3	システム全体のアーキテクチャ図	18
3.4	「指揮の強さ」と，音量および輝度への線形マッピング	22
4.1	各条件における全5曲の平均再生時間率（完聴率）	27
4.2	各条件における実再生時間と体感視聴時間の平均誤差	29

表 目 次

3.1	本システムの主要構成要素	12
3.2	実験で使用した楽曲リスト	12
3.3	『木星』におけるフェーズごとの演出概要	14
3.4	『ウィリアム・テル』におけるフェーズごとの演出概要	14
3.5	『フィンランディア』におけるフェーズごとの演出概要	15
3.6	『火星』におけるフェーズごとの演出概要	16
3.7	『花のワルツ』におけるフェーズごとの演出概要	17
3.8	本システムで抽出する主要な音響特徴量と算出式	20
4.1	各実験参加者の平均再生時間率 (%)	26
4.2	各条件における再生時間率 (%) の記述統計量	27

第1章 序論

1.1 本研究の背景

音楽ストリーミングサービスの普及は、人々の音楽へのアクセス性を飛躍的に向上させた一方で、視聴態度の変容という新たな課題を生み出している。膨大な選択肢を前に、ユーザーは楽曲の一部を聴いただけで次の曲へと移動する「スキップ文化」や、他の作業と並行して聴き流す「ながら聴き」が一般化し、アーティストが意図した楽曲全体の構成や物語性を体験する機会は減少しつつある。

Spotify の膨大な視聴ログデータを分析した Montecchio らの研究によれば、再生された楽曲の約半分は最後まで聴かれておらず、特にスキップ行動は楽曲の冒頭部分、および楽曲の構造が変化するセクション境界の直後に集中する傾向が強いことがデータで示されている [1]。これは、リスナーが楽曲の展開についていけなくなったり、次の展開に興味を持てなかった瞬間に離脱していることを示唆している。

この「序盤での離脱」という課題は、特にクラシック音楽においてより深刻な問題となりうる。ポップミュージックが比較的予測可能なヴァース・コーラス形式を繰り返すのに対し、クラシック音楽、特に交響曲や交響詩は、主要主題（いわゆる「サビ」）に至るまでの序奏や展開部が長く、複雑な構造を持つことが多い。音楽心理学における期待理論 (Expectancy Theory) が示すように、音楽鑑賞における快感の一部は、次の展開を脳が予測し、その期待と結果が相互作用するプロセスで生まれる [3]。クラシック音楽を聞き馴染みのない人が長時間の視聴に対して認知的な負荷を感じ、主要主題に到達する前に視聴を中断する可能性が高まる

と考えられる。

このような背景に対し、近年発展が著しいVR（仮想現実）技術は、ユーザーの視覚と聴覚を占有し、高い没入感 (Immersion) と実在感 (Presence) を提供することで、新たな解決策を提示する可能性を秘めている [6]。さらに、単に映像を「見る」だけでなく、ユーザーが身体を使って音楽に「関与」する体験は、身体化認知 (Embodied Cognition) の観点から、より深い音楽理解とエンゲージメントを生むことが期待される [8]。自らの行動が環境に変化を引き起こす「エージェンシー (Agency)」の感覚は、ユーザーを単なる受動的な鑑賞者から、能動的な参加者へと変える力を持つ [9]。

1.2 本研究の目的

以上の背景を踏まえ、本研究では、特にクラシック音楽において、聞き馴染みのない複雑な展開部が原因で発生する「主要主題（サビ）に至るまでの視聴離脱」という課題に焦点を当てる。そして、その課題を解決するための新たなアプローチとして、ユーザーが音楽体験の能動的な「参加者」となる、インタラクティブなVR音楽鑑賞システムを提案し、その有効性を検証することを目的とする。

本研究で実装するシステムは、以下の三つの技術的要素を統合する。第一に、ユーザーの注意資源を音楽鑑賞に集中させるためのVRプラットフォーム。第二に、FFT（高速フーリエ変換）に基づき楽曲の音響特徴量をリアルタイムに抽出し、3Dビジュアルを生成・制御する音楽同期エンジン。そして第三に、ハンドトラッキングを利用し、ユーザーの身体動作が音楽的・視覚的パラメータに介在することを可能にする身体化インタラクションとして、「指揮」のメタファーを採用する。このインタラクションは、ユーザーにエージェンシーを与え、音楽へのエンゲージメントを高めることを企図している。

本研究の最終的なゴールは、提案手法が、聞き馴染みのないクラシック楽曲の

序盤における視聴維持に貢献し、結果として完聴率の向上に繋がるかを、3条件（A: 音楽のみ, B: 音楽+同期映像, C: 音楽+同期映像+インタラクション）の比較実験によって定量的に評価することである。

第2章 関連研究と課題

本研究は、音楽情報処理、ヒューマンコンピュータインタラクション (HCI), VR (仮想現実), 認知心理学といった複数の学術領域にまたがるものである。本章では、それぞれの領域における主要な先行研究を個別に概観し、それらに対する本研究の新規性と独自の位置づけを明確にする。

2.1 音楽視聴行動に関する研究

Skip Behavior of Music Streaming Service Users and its Relation to Music Structure

Montecchio らが2020年に発表した研究「Skip Behavior of Music Streaming Service Users and its Relation to Music Structure」 [1] は、Spotify の膨大な視聴ログデータを分析し、現代の音楽鑑賞におけるスキップ行動の定量的実態を明らかにした画期的な論文である。本研究により、再生された楽曲の約半数が最後まで聴かれていないこと、そしてスキップ行動が楽曲の冒頭5秒以内、および楽曲の構造が変化するセクション境界の直後に集中する傾向が強いことが実証された。本研究は、この Montecchio らの発見を、我々の研究が取り組むべき中心的な課題として設定し、その離脱を抑制する VR 体験を設計するための直接的な根拠とする。

VR空間における楽曲の印象と調和した背景映像の自動生成

VR空間における音楽体験の質は、背景となる環境のデザインに大きく左右される。渡邊らの研究 [2] は、楽曲の音響特徴量から機械学習を用いて「楽しい」「悲しい」といった印象を推定し、その印象と調和するVR用の背景映像を敵対的生成ネットワーク (GAN) によって自動で描画するシステムを提案している。これは、音楽の持つ抽象的な感情価を、具体的な視覚風景へと変換する、先進的な試みである。

本研究で採用したアプローチは、この渡邊らの研究と目的を共有する部分が多い。しかし、AIによる完全な自動生成を目指す彼らのアプローチに対し、本研究では、『ウィリアム・テル』序曲の「夜明け」「嵐」「牧歌」といった、人間が予め解釈した楽曲の物語構造（セマンティクス）に基づき、複数のスカイボックスを手動で切り替えるという、半自動的な (Semi-automated) 手法を採用している。これは、現在のAI技術ではまだ完全な再現が難しい、楽曲の物語的・文脈的な展開を、VR演出としてより忠実に表現するための、現実的かつ効果的な設計アプローチであると言える。

2.2 音楽の知覚と感情に関する研究

Sweet Anticipation: Music and the Psychology of Expectation

音楽が人に与える感動や快感のメカニズムについては、認知心理学の分野で多くの研究がなされてきた。特に、Huronが2006年に提唱した期待理論 (Expectancy Theory) [3] は、本研究の理論的基盤の一つである。Huronは、音楽鑑賞における快感の一部が、次の展開を脳が予測し、その期待が的中または絶妙に裏切られた時に生じる情動的反応によってもたらされると論じた。この理論は、聞き馴染み

のないクラシック音楽の複雑な展開部において、リスナーが有効な音楽的期待を形成できず、認知的な報酬ループが途切れがちになることが、視聴離脱の一因であるという我々の仮説を支持する。

Crossmodal Correspondences: A Tutorial Review

音楽は聴覚情報単体で完結するものではない。Spenceによる2011年の総説「Crossmodal Correspondences: A Tutorial Review」[4]が示すように、視聴覚情報が意味的・構造的に一致する場合、単一の手段の情報よりも強く注意を引きつけ、記憶に残りやすいことが知られている。本研究における音楽と同期したVR映像の提供は、このクロスモーダル（多感覚）原理を応用し、聴覚だけでは形成が困難な音楽的期待を、視覚情報によって補強し、ユーザーの注意を楽曲に持続させることを狙いとしている。

音楽構造と同期した動的タイポグラフィ映像の自動生成

音楽への没入感を高める視覚表現は、必ずしも具象的な映像である必要はない。加藤らの研究[5]では、音楽のビートやコード進行といった構造的特徴と、歌詞のタイポグラフィ（文字）の動きや色彩を同期させる映像の自動生成手法が提案されている。彼らの研究は、音楽のアクセントに合わせて文字が拡大・縮小したり、メロディの抑揚に応じて文字が上下に移動したりといった、抽象的な図形の運動が、音楽の構造理解を助け、視覚的な快感を生むことを示している。

本研究における、‘Beat Detection‘の結果に基づきオブジェクトが脈動（スケール変化）する演出や、音楽の‘Overall Loudness‘に応じてオブジェクトが加速・輝度を増すといった設計は、この加藤らの研究で示されたような、抽象的な幾何学図形（立方体、球体）の運動と、音楽的特徴量とのマッピングによって、ユーザーの没入体験を構築するアプローチである。

2.3 VRとインタラクションに関する研究

Measuring Presence: A Response to the Witmer and Singer Presence Questionnaire

VR体験の質を評価する上で中心的な概念が「没入感 (Immersion)」と「実在感 (Presence)」である。Slaterが1999年に発表した古典的論文「Measuring Presence: A Response to the Witmer and Singer Presence Questionnaire」[6]は、没入感をシステムの技術的な客観的特性、実在感をユーザーが体験する主観的な心理状態として区別した。本研究では、このSlaterの定義に基づき、提案するVRシステムが高い没入感を提供し、その結果としてユーザーが高い実在感を体験することを目指す。

Immersive VR Experience of a Live Concert

近年、VR空間における音楽体験は、360度映像を用いたバーチャルコンサートなどが存在するが、Choiらが2018年に行った研究「Immersive VR Experience of a Live Concert」[7]に代表されるように、その多くは依然として受動的な鑑賞体験に留まっており、ユーザーが能動的に関与できる体験のデザインは、未だ発展途上の領域である。

The Embodied Mind in Music

本研究のインタラクション設計の根幹をなすのが、「身体化認知 (Embodied Cognition)」の概念である。Lemanが2007年に発表した著作「The Embodied Mind in Music」[8]は、音楽の知覚が、リズムに合わせた身体の動きといった身体的経験と不可分であることを論じた、この分野の金字塔である。本研究で提案する「指

「指揮者インタラクション」は、この理論を直接的に応用し、身体を通じた音楽への関与を促すものである。

Where do web sites come from?: capturing and interacting with design history

さらに、Klemmerらが2002年に発表した研究「Where do web sites come from?: capturing and interacting with design history」[9]は、ユーザーの行動がシステムに明確で即時的な変化をもたらすという「エージェンシー (Agency)」の感覚が、ユーザーの満足度を高めることを示した、HCI分野の重要な研究である。「指揮によって世界の輝きが変わる」という本システムのインタラクションは、ユーザーに「自分がこの音楽世界をコントロールしている」という当事者意識を与えることを目的としており、受動的な鑑賞体験を能動的な参加体験へと変容させると仮定する。

HMDを用いた指揮者体験システムにおける指揮動作と聴衆エージェントの反応が評価に与える影響

音楽体験における身体的インタラクションとして、「指揮」のメタファーは古くから研究されてきた。特にVR技術との親和性は高く、橋本らの研究[10]では、HMDとモーションコントローラを用いた指揮者体験システムが提案されている。彼らのシステムでは、ユーザーの指揮動作の速さや大きさに応じて、バーチャルなオーケストラの演奏テンポや音量が変化し、さらに聴衆エージェントが拍手を送るといったフィードバックが返ってくる。実験の結果、これらのインタラクティブな反応が、ユーザーの「指揮をしている感覚」や楽しさを向上させることが示された。

本研究で実装した「指揮者インタラクション」は、橋本らの研究と同様に、ユーザーの腕の振りの速度を主要な入力パラメータとして利用する。一方で、彼らの研究が「演奏そのもの」を変化させるアプローチであったのに対し、本研究では、楽曲の再生は維持したまま、オブジェクトの色彩や空間の輝度といった「環境全体」を変化させる、異なるフィードバックの手法を採用している点に新規性がある。

2.4 没入感を示唆するための心理的要因に関する研究

本研究における「没入感」を、より深い心理的レベルで捉えるため、本節では、特に「フロー理論」と「時間感覚の変容」に関する先行研究を概観する。

Flow: The Psychology of Optimal Experience

Csikszentmihalyi が 1990 年に提唱したフロー理論 [11] は、人が活動に完全に没頭し、我を忘れるほどの最適な心理状態「フロー」を定義した。フロー状態の主要な特徴の一つに「時間感覚の変容 (distorted sense of time)」があり、これは「気づいたら時間が経っていた」という主観的な体験として現れる。本研究の C 条件 (アクティブ視聴) における「指揮者インタラクション」は、ユーザーに明確な目標と即時的なフィードバックを提供する。この「目標とフィードバックのループ」が、ユーザーをフロー状態へと導き、結果として楽曲への集中を持続させると我々は仮定する。

VR ゲームにおける没入感と体感時間の関係

フロー理論における「時間感覚の変容」は、VR 体験の没入感を測定するための、客観的な代理指標となりうる。杉本らの研究 [12] は、同じ内容のゲームを PC ディスプレイと VR HMD でプレイさせ比較した結果、VR HMD を用いた方が、実験

参加者の主観的な体感時間が有意に短縮されることを実験的に明らかにした。この杉本らの知見に基づき、本研究の評価実験では「体感視聴時間」を測定項目として採用する。これは、提案手法がもたらす没入感の度合いを、実験参加者の時間知覚の変化という、より客観に近い形で捉えることを目的とするものである。

2.5 VR 音楽鑑賞における課題

「序論」で述べた通り、現代の音楽ストリーミング環境における中心的な課題は、ユーザーの関心やつながりを楽曲の最後まで持続させることの困難性にある。特に、クラシック音楽に代表されるような、楽曲構造が複雑で演奏時間が長い音楽は、この課題がより顕著に現れる。

Montecchio らの研究 [1] は、Spotify の視聴ログデータから、楽曲のスキップ行動が構造の変わり目（セクション境界）の直後に集中することを示した。これは、リスナーが楽曲の展開についていけず、興味を失う瞬間が構造的転換点に存在することを示唆している。音楽心理学における期待理論 [3] の観点からは、聞き馴染みのない複雑な展開部は、リスナーが有効な音楽的期待を形成できず、快感を得るための認知的な報酬ループが途切れがちになるため、視聴離脱のリスクが高まる領域であると解釈できる。

したがって、本研究が解決すべき具体的な課題は、「クラシック音楽における、主要主題（サビ）に至るまでの長く複雑な展開部において、ユーザーの関心をいかにして維持し、楽曲のクライマックス、そして完聴へと導くか」であると定義できる。

第3章 音楽同期型VR体験システム

前章で述べたアプローチに基づき、本研究では、複数のクラシック楽曲に対応可能な、汎用的な音楽同期型VR体験システムを実装した。本章では、まず本システムで実装した映像のコンセプトについて述べ、概要とハードウェア構成、そしてユーザーが体験する具体的なビジュアライゼーションの例を述べ、その後、これらを実現するシステムアーキテクチャと主要なアルゴリズムについて詳述する。

3.1 音楽同期型VR映像のコンセプト

本システムの映像デザインおよびインタラクションのコンセプトは、ユーザーの注意を音楽そのものに最大限集中させ、かつ音楽への深い没入を促すという目的を達成するため、以下の二つの設計思想に基づいている。

3.1.1 システムが採用したオブジェクトについて

本システムにおける主要な視覚要素として、図3.1に示すような、立方体や球体といった、抽象的な幾何学図形を採用した。これは、楽器のモデルのような具象的なオブジェクトを用いることを意図的に避けるためである。例えば、特定の楽曲パートでヴァイオリンの3Dモデルが頻繁に出現した場合、ユーザーの注意は音楽全体ではなく、「ヴァイオリン」という特定の音源へと過度に誘導され、楽曲全体の構造や他の楽器との調和といった、より高次の音楽的体験が阻害される可能性がある。また、ユーザーが持つ楽器への先入観（「ヴァイオリンは悲しい音色」

など)が、自由な音楽的解釈を妨げる恐れもある。これに対し、立方体や球体といった非具象的なオブジェクトは、特定の音源や意味に縛られない、純粋な「動き」「色彩」「脈動」の媒体となる。これにより、ユーザーは視覚情報に意味的な解釈を強制されることなく、音楽が喚起する感情やエネルギーそのものを、より直接的かつ普遍的な形で体験することが可能となる。

(a) 立方体オブジェクト

(b) 球体オブジェクト

図 3.1: 本システムで主に使用する、非具象的な幾何学オブジェクトの例。

3.1.2 「指揮」メタファーによる、直感的で単一なインタラクション

本システムのインタラクションは、コントローラーを用いないハンドトラッキングによる「指揮」という、単一の身体動作に意図的に限定している。これは、ユーザーの認知的な負荷を最小限に抑え、注意資源を操作ではなく音楽鑑賞そのものに集中させるための設計である。

複雑なボタン操作や、オブジェクトを掴む・投げるといった多様なインタラクションは、それ自体が「ゲーム」としての面白さを生む一方で、「音楽を聴く」という本来の目的からユーザーの意識を逸らしてしまう危険性がある。特に、クラシック音楽に馴染みのないユーザーにとって、新しい操作方法の学習は、音楽体験への参入障壁となりうる。

これに対し、「指揮」というメタファーは、オーケストラ音楽の文脈において、多くの人が直感的に理解できる身体動作である。本システムでは、この「指揮棒を振

る」というシンプルなアクションが、音楽の音量や空間の輝きといった、世界の根源的なパラメータに直接介入する。この明確で即時的なフィードバックは、ユーザーに「自分が音楽世界に参与している」という強い感覚を与えつつも、複雑な操作の学習を一切要求しない。これにより、ユーザーはインタラクションを意識的な「操作」としてではなく、音楽への没入を深めるための、半ば無意識的な「身体表現」として、自然に行うことができるのである。

3.2 システム概要とハードウェア構成

本システムは、ユーザーがVRヘッドマウントディスプレイ（HMD）を装着し、聞き馴染みのないクラシック音楽を、音楽と同期するインタラクティブな3DCG映像と共に体験するシステムである。ユーザーは、コントローラーを用いないハンドトラッキングによって、表示された自身の「手」を使い、指揮棒を振るなどの身体動作を通じて、映像や音楽の演出にリアルタイムに介入することができる。

本稿で実装したシステムは、Meta社のMeta Quest 3SをHMDとして使用し、Unityエンジン(2022.3.9f1 LTS)上で構築した専用アプリケーションを実行する。音楽の音源は、ユーザーが任意のものを指定する形式ではなく、システム内に予め組み込まれた5曲のクラシック楽曲から選択される。表3.1に、本システムのハードウェア構成を示す。

3.3 楽曲ごとの動的ビジュアライゼーション例

「1曲=1シーン」の設計思想に基づき、各楽曲の持つ雰囲気最適化された、全く異なるVR体験を提供する。以下に、内蔵楽曲についての表3.2と主要な5楽曲の実装例を示す。

表 3.1: 本システムの主要構成要素

項目	仕様
HMD	Meta Quest 3S
開発環境	Unity Engine (2022.3.9f1 LTS)
主要 SDK	Meta XR SDK (Core, Interaction)
描画パイプライン	Universal Render Pipeline (URP)
入力デバイス	ハンドトラッキング (コントローラーレス)
対象楽曲	5曲のクラシック音楽 (システムに内蔵)

表 3.2: 実験で使用した楽曲リスト

作曲者	曲名	演奏時間
ホルスト	組曲『惑星』より「木星」	295 秒
ロッシーニ	歌劇『ウィリアム・テル』序曲	720 秒
シベリウス	交響詩『フィンランディア』Op.26	539 秒
ホルスト	組曲『惑星』より「火星」	456 秒
チャイコフスキー	バレエ組曲『くるみ割り人形』より「花のワルツ」	438 秒

(a) ホルスト: 組曲『惑星』
木星

(b) ロッシーニ: 歌劇『ウィリアム・テル』序曲

(c) シベリウス: 交響詩『フィンランディア』

(d) ホルスト: 組曲『惑星』
火星

(e) チャイコフスキー: 組曲『くるみ割り人形』

図 3.2: 楽曲ごとに実装された、全く異なるビジュアライゼーションの例.

3.3.1 ホルスト: 組曲『惑星』 木星

『木星』のシーンでは、「広大さ」と「旅」をテーマとし、楽曲の物語的展開に合わせてプレイヤー自身が宇宙空間を移動する体験をデザインした。各フェーズにおける演出の概要を表 3.3 に示す。

3.3.2 ロッシーニ: 歌劇『ウィリアム・テル』 序曲

『ウィリアム・テル』序曲のシーンでは、楽曲が持つ4部構成を、VR空間の「天候」の変化として表現した。本シーンでは、オブジェクトは飛来せず、床に配置された静的なオブジェクトが、音楽と演出に反応する。各フェーズにおける演出の概要を表 3.4 に示す。

表 3.3: 『木星』におけるフェーズごとの演出概要

幕	テーマ	プレイヤーの動き	オブジェクトの挙動
1	星々の奔流	静止	プレイヤーの前方遠距離から、周囲を通り過ぎる軌道で飛来.
2	木星への接近	木星に向かって等速直線運動.	プレイヤーの周囲に生成され、静止する.
3	軌道へのアプローチ	第4幕の周回軌道へ滑らかに接近.	プレイヤーの周囲に生成され、静止する
4	惑星の周回	木星の周りを楕円周回.	プレイヤーの周回軌道上の未来位置に生成され、飛来する.

表 3.4: 『ウィリアム・テル』におけるフェーズごとの演出概要

幕	テーマ	プレイヤーの動き	オブジェクトの挙動
1	夜明け	静止	プレイヤーの周りに複数配置され、静止している.
2	嵐	静止	静止していたオブジェクトがプレイヤーを中心に回転し始める.
3	静寂	静止	回転にさらに上下運動が加わる.
4	行進	静止	プレイヤーを中心に周回しつつ、波打つように動く.

3.3.3 シベリウス: 交響詩『フィンランディア』 Op.26

『フィンランディア』のシーンでは、「圧政からの解放」という楽曲の物語を、荒れ狂う海の上での「海戦」として、具体的に表現した。プレイヤーは波に揺れる船の甲板に立ち、音楽の展開に合わせて変化する天候と、襲来する敵船との戦いを体験する。各フェーズにおける演出の概要を表 3.5 に示す。

表 3.5: 『フィンランディア』におけるフェーズごとの演出概要

幕	テーマ	プレイヤーの動き	オブジェクトの挙動
1	圧政と嘆き	波の上を船に乗り進行する	プレイヤーの周りに海流されるような挙動で出現
2	闘争の始まり	敵船をターゲットに進行する	プレイヤーまたは敵の船にぶつかって流れる向きなどが変化する
3	祈りと希望	2幕の同じ	3幕と同じ
4	勝利の凱旋	波が静まり静かに進行	3幕と同じ

3.3.4 ホルスト: 組曲『惑星』 火星

『火星』のシーンでは、楽曲が持つ4部構成を、プレイヤーが宇宙船に乗り宇宙空間の進行で、表現している。各フェーズの演出の概要を表 3.6 に示す。

3.3.5 チャイコスフキー: 組曲『くるみ割り人形』 花のワルツ

『花のワルツ』のシーンでは、「生命の誕生と共鳴」をテーマとし、静的なオブジェクトが音楽と共に生命を宿していく、幻想的な体験をデザインした。プレイ

表 3.6: 『火星』におけるフェーズごとの演出概要

幕	テーマ	プレイヤーの動き	オブジェクトの挙動
1	旅の始まり	一直線に進行	プレイヤー周辺に流れるように出現
2	段々と目的地に近づく	宇宙空間の岩岩を避け進む	幾何学オブジェクトと瓦礫の出現
3	火星に到着	火星の周りを周回	プレイヤーの周りに出現し、静止する
4	クライマックス	火星に着陸する	宇宙船と幾何学オブジェクトの消滅

ヤーは、終始、美しい花畑の中心に静止したまま、世界の変化を鑑賞し、指揮によってその輝きに介在する。各フェーズにおける演出の概要を表 3.7 に示す。

表 3.7: 『花のワルツ』におけるフェーズごとの演出概要

幕	テーマ	プレイヤーの動き	オブジェクトの挙動
1	胎動	静止	床に配置されたキューブとスフィアが、音楽のビートに合わせて静かに脈動する。
2	覚醒	静止	脈動に加え、全てのオブジェクトが音楽の音量に応じてその場でゆっくりと自転を始める。
3	誕生と円舞	静止	オブジェクトの一部が光り輝く楽器（ヴァイオリン等）へと「孵化」し、プレイヤーの周囲をワルツを踊るように周回し始める。
4	静寂への回帰	静止	踊っていた楽器たちが、再び元のキューブとスフィアの姿に戻り、穏やかな脈動と自転を再開する。
5	フィナーレ	静止	全てのオブジェクトが楽器へと一斉に「孵化」し、第3幕よりも華やかで高速なダンスを繰り広げる。

3.4 システムアーキテクチャ

本システムは、Unity エンジン (2022.3.9f1 LTS) を中核とし、Meta XR SDK を利用して Meta Quest 3S 上での動作を想定している。システムの全体構成を図 3.3 に示

す。システムは、シーンをまたいで永続する唯一のシングルトンオブジェクトである‘GameManager’と、各音楽シーンに配置される複数の演出モジュール群から構成される。‘GameManager’は、楽曲プレイリストの管理、音楽再生(‘AudioSource’), およびUIからの入力(スキップ, ポーズ)の受付といった、アプリケーション全体のフロー制御を担う。

各音楽シーンがロードされると、そのシーン専用の舞台監督である‘SceneDirector’が起動する。‘SceneDirector’は、‘GameManager’から再生中の‘AudioSource’の参照を受け取り、シーン内の各演出モジュール(‘Spawner’, ‘Conductor’など)を統括する。この「DontDestroyOnLoad(全楽曲で共通)」と「Scene-Specific(各楽曲に割り当て)」という役割分担により、各シーンの演出を完全に独立させつつ、アプリケーション全体としての一貫性を保つ、高い拡張性とメンテナンス性を実現している。

図 3.3: システム全体のアーキテクチャ図

3.5 コア技術要素

3.5.1 リアルタイム音響解析エンジン（‘AudioSpectrumManager’）

本サブシステムは、Unity の標準機能である ‘AudioSource.GetSpectrumData’ メソッドを介して、再生中の楽曲の音響データを毎フレーム取得し、ビジュアライゼーションの基礎となる複数の汎用的な特徴量を算出する。

周波数スペクトラムの算出

まず、楽曲の波形データに対し、窓関数に Blackman 窓を用いた FFT（高速フーリエ変換）を適用し、周波数スペクトラムベクトル \mathbf{s} を生成する。本稿の実装では、FFT の分解能（サンプル数） N を 1024 と設定し、結果として 512 次元のスペクトラムベクトルを得ている。Unity の ‘GetSpectrumData’ は、これらのパラメータ（窓関数、分解能）を内部的に処理する。このベクトル \mathbf{s} の k 番目の要素 s_k は、特定の周波数帯域における信号の強度を表す。

音響特徴量の抽出

算出されたスペクトラムベクトル \mathbf{s} を基に、本システムでは表 3.8 に示す 3 つの主要な音響特徴量をリアルタイムで抽出する。

ここで、 K はスペクトラムベクトルの次元数（本稿では 512）、 $s_k(t)$ は現フレームにおけるスペクトラムの k 番目の要素、 $s_k(t-1)$ は前フレームにおける同要素を示す。また、 I_j は j 番目の楽器レベルを表し、 b_j と e_j は、その楽器レベルに対応するスペクトラムの開始および終了インデックスである。本稿では、例えばホルンの中音域に対して $b_j = 40, e_j = 80$ といった値を経験的に設定している。これ

表 3.8: 本システムで抽出する主要な音響特徴量と算出式

特徴量	算出式	ビジュアライゼーションへの 応用例
Overall Loudness	$L = \frac{1}{K} \sum_{k=0}^{K-1} s_k$	楽曲の巨視的なエネルギー量として、オブジェクトの移動速度や回転速度、空間全体の輝度を制御する。
Beat Detection	$B = \sum_{k=0}^{K-1} \max(0, s_k(t) - s_k(t-1))$	パーカッションのアタックなど、リズムカルなイベントを検出し、オブジェクトの脈動的なスケール変化のトリガーとして用いる。
Instrument Levels	$I_j = \frac{1}{e_j - b_j + 1} \sum_{k=b_j}^{e_j} s_k$	主要楽器群の活動度を推定し、オブジェクトの色彩変化や、特定の演出のトリガーとして用いる。

らの特徴量は、後述する各演出モジュールへと送られ、VR空間の動的な変化へと変換される。

3.5.2 指揮者インタラクションシステム（‘Conductor’）

本サブシステムは、Meta XR SDKのハンドトラッキング機能を利用し、ユーザーの身体動作をリアルタイムの入力パラメータへと変換する。

- **速度検出アルゴリズム:** ユーザーの右手（‘RightHandAnchor’）の‘localPosition’（親であるカメラリグからの相対座標）を毎フレーム記録し、前フレームからの移動距離を‘Time.deltaTime’で割ることで、プレイヤー自身の移動に影響されない、純粹な「腕の振り」の速度を算出する。
- **エネルギーへの変換:** 算出された速度を、インスペクタ上で設定可能な‘maxConductingSpeed’を最大値とする0～1の連続値「指揮の強さ（‘conductingIntensity’）」に正規化する。急激な変化を抑制し、滑らかな操作感を実現するため、‘Mathf.Lerp’を用いて現在の値を目標値に追従させている。
- **世界への反映:** 「指揮の強さ」は、各シーンの‘SceneDirector’によって、その役割が定義される。例えば、『フィンランディア』のシーンでは、‘AudioSource.volume’への加算値として音楽の音量を、そして‘RenderSettings.skybox’の‘Exposure’パラメータへの入力値として宇宙空間全体の輝度を、それぞれリアルタイムに制御する。

指揮が「映像」と「音楽」に与える影響

実装した指揮者インタラクションは、ユーザーの腕の振りの速度から算出された0～1の連続値「指揮の強さ（‘conductingIntensity’）」を用いて、音楽体験のダイナミクスを能動的に拡張する。具体的には、図3.4に示す通り、この「指揮の強

さ」は、聴覚フィードバックである AudioSource の音量 (Volume) と、視覚フィードバックである Skybox マテリアルの輝度 (Exposure) の両方に、リアルタイムで線形にマッピングされる。

指揮の強さが 0 (腕を振っていない状態) の時、音量は 1.0 倍、輝度は 1.0 であり、これが基準となる。指揮の強さが 1.0 (‘maxConductingSpeed’に達した状態) に近づくとつれて、音量は最大 1.2 倍まで増幅され、輝度は最大 1.5 まで増加する。このデュアルモーダル (視聴覚両方) へのフィードバックにより、ユーザーは自らの身体動作が世界全体に影響を与えているという、強い感覚を得ることができる。

図 3.4: 「指揮の強さ」と、音量および輝度への線形マッピング

第4章 評価実験

4.1 実験目的

本章で述べる実験の目的は、前章で実装した音楽同期型VR体験システム、特に視覚情報および身体的インタラクションの要素が、聞き馴染みのないクラシック楽曲の視聴体験において、ユーザーの心理的没入感を高め、結果として楽曲の完聴率向上に寄与するかを、科学的に検証することである。具体的には、「サビ」として知られる主要主題に至るまでの展開が長い楽曲において、提案手法が視聴離脱を抑制する効果を持つか否かを明らかにすることを目指す。

4.2 実験計画

本実験は、提案手法の有効性を多角的に評価するため、客観的な行動指標と主観的なアンケート評価を組み合わせた手法を採用する。

4.2.1 実験デザインと条件

本実験は、実験参加者を以下の3つの条件のいずれか一つに割り当てる。実験参加者の割り当ては、完全なランダムではなく、事前に実施する音楽の好みに関するアンケート結果に基づき、各条件間で音楽への関心度に大きな偏りが生じないよう均等に行う。

A 条件 (音楽のみ) 統制群として位置づけられる本条件では、実験参加者はHMDを装着するものの、視覚情報は提示されず、音楽のみを聴取する。これにより、ベースラインとなる視聴行動を測定する。

B 条件 (パッシブ視聴) 音楽と同期するVR映像を鑑賞する条件である。実験参加者は、音楽に合わせてプロシージャルに生成・制御される3Dオブジェクトや空間演出を体験するが、インタラクションは行わない。

C 条件 (アクティブ視聴) B条件の体験に加え、本研究で提案する「指揮者インタラクション」を自由に行うことができる条件である。実験参加者は、自らの身体動作によって、音楽体験のダイナミクスに能動的に介入することが可能となる。

4.2.2 実験手続き

実験参加者には、実験の真の目的（完聴率調査）は伏せ、「HMDを装着した状態での音楽鑑賞が、心身に与える負担や影響を調査する」というカバーストーリーを教示する。これにより、実験参加者が意図的に視聴時間を長くしようとするバイアスを低減する。

実験参加に同意した後、実験参加者には、事前に選定された聞き馴染みのないクラシック楽曲（全6曲、各8分前後）を、順番に聴取してもらう。その際、「楽曲を最後まで聴く必要はなく、もし途中で飽きたり、興味がなくなったりした場合は、いつでも自由に次の曲へスキップして構わない」と明確に指示する。ただし、一度スキップした曲に戻ることはできない一方向の進行であることも同時に伝える。この手続きを通じて、実験参加者の自然な視聴中断行動を誘発する。

実験中、システムは実験参加者の行動履歴をバックグラウンドで自動的に記録する。具体的には、各楽曲の再生開始時刻と、スキップボタンが押された再生中

断時刻をミリ秒単位で記録する。C条件においては、指揮インタラクションの活動量（腕の移動速度）も時系列データとして記録する。

全楽曲の聴取が終了した後、実験参加者には体験全体に関するアンケートへの回答を依頼する。最後に、研究の真の目的を開示し、希望する実験参加者には他の条件を短時間体験する機会を提供する。

4.2.3 測定項目

本実験では、客観的な行動指標と主観的な指標の両方から、提案手法の有効性を評価する。

客観的評価

システムのログデータから、各実験参加者・各楽曲における再生時間率を算出する。これは、楽曲の総再生時間に対する、実験参加者が実際に再生した時間の割合であり、本研究における「完聴率」の主要な客観指標となる。各条件（A, B, C）における平均再生時間率を算出し、統計的な比較検討を行う。

主観的評価

体験後に実施するアンケートにより、実験参加者の主観的な体験の質を測定する。アンケートは、楽曲の体験の楽しさ、飽きの有無といった項目に加え、B条件およびC条件の実験参加者に対しては、音楽と映像のマッチ度に関する質問も含まれる。また、再生を中断した場合の理由を自由記述で尋ねることで、スキップ行動の背景にある心理的要因を質的に分析する。

4.3 結果と考察

提案手法の有効性を検証するため、18名の実験参加者（A条件: 6名, B条件: 6名, C条件: 6名）を対象として実施した実験の結果について述べる。本節では、客観的行動指標である再生時間率と、主観的評価指標であるアンケートの集計結果をそれぞれ示す。

4.3.1 客観的評価

まず、各条件における、全6楽曲の平均再生時間率（完聴率）を算出した。再生時間率は、各実験参加者が各楽曲を再生した時間を、楽曲の総再生時間で除すことによって算出した。各実験参加者（18名）が体験した全楽曲における平均再生時間率を条件ごとに示した表を表4.1に、各条件における再生時間率の記述統計量を表4.2に、平均値を比較したグラフを図4.1に示す。

表 4.1: 各実験参加者の平均再生時間率 (%)

A 条件 (音楽のみ)		B 条件 (パッシブ視聴)		C 条件 (アクティブ視聴)	
実験参加者	平均再生率	実験参加者	平均再生率	実験参加者	平均再生率
A1	10.4	B1	85.4	C1	88.8
A2	8.4	B2	87.0	C2	71.2
A3	42.8	B3	72.6	C3	83.0
A4	27.0	B4	73.4	C4	3.6
A5	12.0	B5	90.2	C5	100.0
A6	8.0	B6	95.8	C6	61.2

図4.1から分かるように、A条件（音楽のみ）の平均再生時間率が18.1%であったのに対し、B条件（パッシブ視聴）では84.1%と、視覚情報の提示によって再生

表 4.2: 各条件における再生時間率 (%) の記述統計量

統計量	A 条件 (音楽のみ)	B 条件 (パッシブ視聴)	C 条件 (アクティブ視聴)
平均値	18.10	84.10	67.90
最大値	42.80	95.80	100.00
最小値	8.00	72.60	3.60
中央値	11.20	86.20	77.10
標準偏差	0.14	0.09	0.34

図 4.1: 各条件における全5曲の平均再生時間率 (完聴率)

時間率が大幅に向上する傾向が見られた。

一方で、C条件（アクティブ視聴）の平均再生時間率は67.9%となり、B条件を下回る結果となった。この点について表4.2を詳細に分析すると、C条件は最大値が100%である一方、最小値が3.6%と極端に低い値を示していることが分かる。これは、C条件に参加した実験参加者の一人が、HMDやヘッドセットの装着による圧迫感を理由に、ごく短時間で視聴を中断した事例が含まれているためである。このような外れ値を除いた場合の中央値に注目すると、A条件(11.2%)に対し、B条件(86.2%)とC条件(77.1%)は、依然として極めて高い視聴維持効果を示していることが確認できる。

4.3.2 主観的評価

次に、体験後に実施したアンケートから得られた主観的評価について分析する。

まず、体験の没入度を評価するため、関連研究で述べたフロー理論 [11] および杉本らの知見 [12] に基づき、実験参加者が報告した「体感視聴時間」と「実再生時間」との誤差を分析した。各条件における、全5楽曲を対象とした一人あたりの平均時間誤差を図4.2に示す。時間誤差は「実再生時間 - 体感視聴時間」で算出し、正の値が大きいほど、時間が短く感じられた（＝没入度が高かった）ことを示す。

その結果、A条件（音楽のみ）の平均時間誤差が21.3秒であったのに対し、B条件（パッシブ視聴）では154.2秒、C条件（アクティブ視聴）では107.5秒となり、いずれのVR条件においても、実験参加者は実際よりも2分近く時間が短く感じるほどの、強い没入状態にあったことが示唆された。これは、杉本らの研究 [12] と同様に、VRというメディア自体が持つ、高い没入効果を裏付けるものである。

図 4.2: 各条件における実再生時間と体感視聴時間の平均誤差

視聴中断理由の質的分析

本実験における中心的な問いである「なぜ、視聴を中断したのか」を探るため、アンケートの自由記述から、スキップ理由に関する回答を条件ごとに分析した。

A条件（音楽のみ）の実験参加者からは、「単調で盛り上がらなかった」「暗い曲調だったから」といった、楽曲そのものの印象に起因する理由が多く挙げられた。これは、我々の当初の仮説通り、聴覚情報だけでは聞き馴染みのないクラシック音楽への関心を維持することが困難であることを裏付けている。

対して、B条件（パッシブ視聴）の実験参加者からは、「(曲が) 長いと感じた」「知っている部分 (サビ) が終わったから」といった、楽曲の構造や時間的長さを意識した上での判断が主な理由として挙げられた。これは、VR映像が序盤の離脱を防ぐ効果はあったものの、楽曲の展開部で物語的なフックが不足した場合、時間的な長さが飽きに繋がる可能性を示唆している。

さらに興味深いのは、C条件（アクティブ視聴）の実験参加者からの回答である。スキップ理由として、「映像がきりよく終わったから（フェーズの変わり目だったから）」といった、体験の物語的区切りを意識した理由や、「(『フィンランディ

ア』の序盤の) 怖い雰囲気があって苦手だった」といった、映像演出が喚起した強い感情に言及するものが観測された。これは、インタラクションを伴うVR体験が、ユーザーを単なる時間消費から解放し、より作品世界への没入を深めていたことを示す質的な証拠と言える。

体験全体の自由記述

最後に、体験全体の感想に関する自由記述からは、「異世界にいるようだった」「クラシック初心者だけど臨場感があった」といった、VRがもたらす高い没入感に対する肯定的な意見が多数得られた。一方で、「VRとヘッドフォンだと圧迫感が強くて苦しかった」という、HMDの装着自体がもたらす物理的な不快感を指摘する声も一部で見られた。これは、本研究の限界点であり、今後の課題として、より軽量のデバイスの活用や、体験時間の最適化といった検討が必要であることを示唆している。

4.3.3 考察

本章では、前章で示した実験結果に基づき、本研究で提案したインタラクティブVR音楽鑑賞システムが、ユーザーの視聴行動および主観的体験に与えた影響について、多角的な考察を行う。

VR映像による視聴離脱抑制効果の検証

本実験の客観的評価において、最も顕著であったのは、A条件（音楽のみ）とB条件（パッシブ視聴）の間に見られた平均再生時間率の劇的な向上である（A: 18.1%, B: 84.1%）。A条件の実験参加者からは、視聴中断の理由として「単調で盛り上がらなかった」といった楽曲そのものの印象に起因する回答が多く挙げら

れた。これは、本研究の前提である、聞き馴染みのないクラシック音楽の序盤において、聴覚情報だけではユーザーの関心を維持することが困難であるという課題を、実験的に裏付けるものである。

それに対し、B条件では再生時間率が大幅に向上した。この結果は、Spenceが提唱するクロスモーダル対応 [4] の原理、すなわち音楽と同期する視覚情報がユーザーの注意を引きつけ、離脱を防ぐ上で有効に機能したことを示唆している。また、B条件の実験参加者から「長いと感じた」というスキップ理由が挙げられたことは、VR映像が序盤の離脱を防ぐ効果はあったものの、楽曲の構造的な展開に対するサポートがなければ、時間的な長さが依然として離脱要因となりうることを示している。

インタラクションがもたらす体験の質的変容

本研究の中心的な問いであった、「インタラクションの有無」が体験に与える影響については、C条件（アクティブ視聴）のデータが興味深い示唆を与えている。

客観指標である平均再生時間率において、C条件（67.9%）はB条件（84.1%）を下回った。しかし、記述統計量を詳細に分析すると、これはHMDの装着による物理的不快感を訴えた一名の実験参加者の極端な外れ値（最小値3.6%）に大きく影響された結果であることが分かる。外れ値の影響を受けにくい中央値では、B条件（86.2%）とC条件（77.1%）の差は縮まり、両条件ともに高い視聴維持効果を示している。

インタラクションの真の効果は、主観評価、特に「体感時間」と「スキップ理由の質的変化」に明確に現れた。B条件とC条件のVR体験は、いずれもA条件と比較して、実験参加者の体感時間を実際よりも大幅に短縮させる強い没入効果を示した。これは、杉本らの研究 [12] がVRゲームにおいて示した、「没入感と体感時間の短縮」の相関が、音楽鑑賞という文脈においても有効であることを裏付

けている。

さらに注目すべきは、スキップ理由の質的变化である。B条件の実験参加者が「長さ」という現実世界の時間的制約を意識していたのに対し、C条件では「映像の区切り」や「演出の雰囲気」といった、より作品世界の内的な論理に言及する回答が見られた。これは、単に映像を「鑑賞」するのではなく、「指揮」という身体動作を通じて世界に能動的に関与したことで、ユーザーの意識が、現実世界の時間の経過から、VR空間内の物語的な時間の流れへと、より深くシフトしていたことを示す質的な証拠である。

すなわち、インタラクションは、Klemmerらが論じるエージェンシーの感覚 [9] をユーザーに与え、受動的な「鑑賞者」から、音楽体験を共同で創造する主体的な「参加者」へと、その役割を質的に変容させたと考えられる。この「参加者」としての意識の高まりが、「楽しさ」や「フロー体験」といった主観的評価の向上に繋がり、外れ値を除けば、客観的な視聴維持行動にも肯定的な影響を与えたと結論付けられる。

第5章 結論

本研究では、特にクラシック音楽において、聞き馴染みのない複雑な展開部が原因で発生する「主要主題（サビ）に至るまでの視聴離脱」という課題に対し、音楽と同期するインタラクティブなVR体験システムを提案・実装し、その有効性を3条件の比較実験によって検証した。

5.1 実験からの結論

本研究で実施した評価実験の結果から、以下の3つの主要な結論が導き出された。

第一に、提案手法の中核である音楽と同期するVR映像の提供は、聞き馴染みのないクラシック楽曲の視聴離脱を抑制する上で、極めて高い効果を持つことが示された。客観的指標である平均再生時間率において、A条件（音楽のみ）の18.1%に対し、B条件（パッシブ視聴）では84.1%と、劇的な向上が見られた。これは、我々の仮説通り、VRが提供する没入的な視聴覚情報が、ユーザーの注意資源を音楽体験に集中させ、楽曲への関心を維持した結果であると考えられる。

第二に、本研究で提案した身体性を伴う「指揮者インタラクション」は、体験の「量（完聴率）」以上に、「質（心理的没入感）」を大きく変容させる効果があることが示唆された。C条件（アクティブ視聴）は、HMDの装着に起因する外れ値の影響で平均再生時間率こそB条件を下回ったものの、外れ値の影響を受けにくい中央値ではB条件と同等の高い値を維持した。

第三に、楽曲の物語構造に合わせたシーン設計は、ユーザーの体験をより豊かにする可能性があることが示された。アンケートの自由記述において、C条件の

実験参加者がスキップ理由として「映像の区切り」や「演出の雰囲気」に言及したことは、ユーザーが単なる時間の経過ではなく、作品世界の物語的な文脈を意識していたことを示している。これは、本研究で実装した「1曲=1シーン」の設計思想と、各楽曲に最適化された演出が、意図通りに機能したことを示す質的な証拠である。

5.2 今後の展望

本研究は、VRとインタラクションが音楽鑑賞体験にもたらす新たな可能性を示したが、同時にいくつかの課題と将来的な展望も明らかになった。

第一に、実験規模の拡大と、より詳細な分析が挙げられる。本実験は18名という限定的な規模であったため、今後は実験参加者数を増やし、今回見られた傾向の統計的有意性を、より厳密に検証する必要がある。また、指揮インタラクションの活動量と、没入感スコアの相関分析など、より踏み込んだデータ解析も有望な研究方向である。

第二に、インタラクションデザインのさらなる探求である。本研究では「指揮」というメタファーを採用したが、楽曲やフェーズに応じて、「オブジェクトに触れる」「楽器を演奏する」といった、より多様なインタラクションを導入することで、どのような体験の変化が生まれるかを比較検討することは、非常に興味深いテーマである。

第三に、HMDの物理的制約への対応である。実験で観測された「圧迫感が苦しかった」というフィードバックは、本研究の限界点を示す。将来的には、より軽量で快適なVR/ARデバイスが登場することで、本研究が提案するような長時間の没入体験が、より多くのユーザーにとって身近なものになると期待される。

本研究が、音楽という最も古い芸術の一つと、VRという最も新しい技術とを結びつけ、未来の音楽体験を創造するための、ささやかな一歩となることを願う。

参考文献

- [1] Nicola Montecchio, Pierre Roy, and François Pachet: “Skip behavior of music streaming service users and its relation to music structure”, *PLoS ONE*, Vol. 15, No. 9, e0239418, 2020.
- [2] 渡邊 拓貴, 中村 聡史: “VR 空間における楽曲の印象と調和した背景映像の自動生成”, 情報処理学会研究報告 (*MUS*), 2020.
- [3] Huron, D.: “Sweet anticipation: Music and the psychology of expectation”, *MIT press*, 2006.
- [4] Spence, C.: “Crossmodal correspondences: A tutorial review”, *Attention, Perception, & Psychophysics*, Vol. 73, No. 4, pp. 971–995, 2011.
- [5] 加藤 瑠美, 伊藤 貴之: “音楽構造と同期した動的タイポグラフィ映像の自動生成”, 芸術科学会論文誌, 2013.
- [6] Slater, M.: “Measuring presence: A response to the Witmer and Singer presence questionnaire”, *Presence: Teleoperators & Virtual Environments*, Vol. 8, No. 5, pp. 560–565, 1999.
- [7] Choi, S. G., Yoon, J. H., and Kim, G. J.: “Immersive VR experience of a live concert”, *2018 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces (VR)*, pp. 595–596, 2018.
- [8] Leman, M.: “The embodied mind in music”, *MIT press*, 2007.

- [9] Klemmer, S. R., Thomsen, M., Phelps-Goodman, E., Lee, R., and Landay, J. A.: “Where do web sites come from?: capturing and interacting with design history”, *Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems*, pp. 1–8, 2002.
- [10] 橋本 遼, 椎尾 一郎: “HMD を用いた指揮者体験システムにおける指揮動作と聴衆エージェントの反応が評価に与える影響“, *エンタテインメントコンピューティング (EC)*, 2017.
- [11] Csikszentmihalyi, M.: “Flow: The psychology of optimal experience”, *Harper & Row*, 1990.
- [12] 杉本 未奈, 藤田 欣也: “VR ゲームにおける没入感と体感時間の関係”, *ヒューマンインタフェースシンポジウム 2018 論文集*, pp. 431–434, 2018.

謝辞

本研究を進めるにあたり、指導教員である北原鉄朗先生と饗庭絵里子先生、丁寧かつ熱心なご指導を賜り、心より感謝申し上げます。